

Trabajo y la libertad de prensa son claves del futuro

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

En el día internacional de los trabajadores se conmemora el derecho al empleo, al salario digno y a la seguridad, condiciones con las que deben contar las personas. También se recuerda el compromiso de los empleadores por promover el bienestar de la comunidad.

Un factor que permiten alcanzar el empleo es la libertad de expresión, porque así se establecen espacios para dialogar en pro de encontrar mecanismos que ayuden cumplir los objetivos de la prestación de servicios o la fabricación de bienes.

Tanto empresarios, como obreros procuran crecimiento para alcanzar mejores días para sus familias y vivir en ambientes sanos, ninguno espera que el futuro sea de limitaciones. Sin embargo, las crisis sociales, políticas y económicas del siglo XXI muestran un panorama desalentador donde hay pocas vías para exponer posiciones o llegar a consensos, se ha quebrado o restringido la libertad de expresión, además fenómenos como la desinformación opacan los escenarios donde puedan escucharse las partes.

Los países que avanzaron en establecer modelos de economía social de mercado hoy están en crisis, demandan apoyos de los trabajadores para ampliar las bases de los financiamientos de la redistribución. Solución que, nuevamente, requiere del sacrificio de aquellos que menos tienen, así la inconformidad se manifiesta en las calles porque las palabras no bastan.

El homenaje a los trabajadores, y la subsiguiente celebración de la libertad de prensa, son oportunidades para volver la mirada a los acuerdos, a la comunión de ideales, porque los retos no están en la confrontación entre empresarios, trabajadores y gobernantes. Los grandes desafíos se encuentran en la sustentación, en poner bases para el equilibrio ecológico, donde todas las manos son necesarias.